

POLAND

POLAND

ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИНИНГ ТАШКИЛИЙ ДЕПАРТАМЕНТИНИНГ ХУҚУҚИЙ МАҚОМИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Алтмишев Темурбек Хамзаевич

Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Мовлянов Дилмурод Мадамин ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10442128>

Барчамизга маълумки, замонавий дунё ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларини рақамлаштириш билан боғлиқ “ахборот” даврининг янги босқичларига шиддат билан ўтмоқда¹. Бугунги кунда рақамли муҳит ва илғор технологиялар ҳам кундалик амалиётга ҳам касбий фаолият соҳасига кириб боришида, нафақат уларнинг шаклларини, балки одамларнинг онги ва дунёқарашини тубдан ўзгартирмоқда. Ахборот инсон, молиявий ва моддий ресурслар билан бир қаторда муҳим стратегик, бошқарув ресурсига айланди. Инсон фаолиятини ҳар қандай соҳасидаги бошқарувнинг асосида эса, “ахборот олиш” ташкил этмоқда².

Бугунги кунда 102-тизимда Қорақалпоғистон Республикаси ИИВ, Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ИИББ ҳамда вилоят марказларида коворкинг муҳитида ташкил этилган 14 та Call-марказлардаги 137 та автоматлаштирилган иш станциялари(АИС)да хабарлар қабул қилинади ва қайта ишланади. 205 та шаҳар-туман ИИО ва 80 та сонли ИИБлардаги жами 285 та АИСда қабул қилинган хабарлар асосида куч ва воситалар жалб этилиб, аҳолига шошилиш ёрдам кўрсатилмоқда. Таҳлилларга кўра, 2022 йил 3 ой давомида республика бўйича жами 641 179 та, ўртача бир кунда 7 мингдан ошиқ қўнғироқлар қайта ишланган. Улардан 117 657 таси ёки 18,3% жиноят ва ҳуқуқбузарликлар, 27 116 таси (4,2%) ҳодисалар ҳақидаги хабарлар ташкил этса, асосий қисмини, яъни 41,5 фоизини (265 872) маслаҳат олиш қўнғироқлари ҳисобланади. Шунингдек, 102-тизимга 652 та (0,1%) бошқа шошилиш 101, 103, 1050, 1055 хизматларга ва 532 та (0,1%) секторлар фаолиятига тааллуқли мурожаатлар келиб тушган.

¹ Чернов И.В., Цифровизация как тенденция развития современного общества: специфика научного дискурса / Гуманитарий юга России / 2021, Том 10 (47) № 1, 122-бет.

² Норгитов Ш., Саттаров Д. Органы внутренних дел на пути к цифровой трансформации: проблемы и решения //Актуальные вопросы и перспективы цифровизации судебно-правовой деятельности. – 2022. – Т. 1. – №. 01. – С. 68-80.

Шу ўринда бугунги кунда ички ишлар органларининг кундалик фаолиятини ташкил этиш тизимини янада такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари белгиланган бўлиб булар қуйидагилар:

биринчидан, вужудга келаётган реал тезкор ва криминоген вазиятни ҳисобга олган ҳолда ички ишлар органларининг куч ва воситаларини мувофиқлаштирган тарзда тақсимлаш ва бошқаришнинг самарали механизминини жорий этиш;

иккинчидан, жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида таҳлилий ишларни аниқланаётган амалий муаммоларни тизимли таҳлил қилиш ва криминоген вазиятни прогнозлашга йўналтириш мақсадида тубдан қайта кўриб чиқиш;

учинчидан, лавозимларни юқори маънавий-ахлоқий, ишчанлик ва касбий сифатларга эга номзодлар билан жамлашни назарда тутган ҳолда, ички ишлар органларига хизматга қабул қилишнинг сифат жиҳатдан янги, соддалаштирилган тартибини ўрнатиш;

тўртинчидан, шахсий таркиб билан тарбиявий ишларни олиб боришнинг самарали тизиминини жорий этиш, шу жумладан илмий-психологик услубларни мақсадли қўллаш орқали уларнинг хизмат ва оилавий-маиший муаммоларинини ўрганиш;

бешинчидан, қонунийликни сўзсиз таъминлаш, хизмат интизомига қатъий риоя қилиш ва ходимлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлашга қаратилган вазифаларни бажариш юзасидан таъсирчан идоравий назоратни ташкил қилиш;

олтинчидан, иш юритиш механизми ва ҳужжатлар айланиши тартибини такомиллаштириш, ички ишлар органлари тизимининг барча бўғинларида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ўз вақтида, бир хилда ва тўлиқ бажарилишинини таъминлашдир.

Устувор йўналишларни самарали ташкил этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Ташкилий-инспекторлик ва ахборот-таҳлил бош бошқармаси, юридик таъминлаш бошқармаси, жисмоний, юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш ва иш юритиш бошқармаси негизида Ички ишлар вазирлигининг Ташкилий департаменти (кейинги ўринларда Департамент деб юритилади) ташкил этилди.

Ушбу Департамент қуйидагилар унинг асосий вазифалари ҳисобланди. Булар:

- республикада криминоген вазиятни тизимли таҳлил ва прогноз қилиш, ундаги ўзгаришларга ўз вақтида муносабат билдириш, ички ишлар органлари фаолиятини жиноятчилик ҳолати ва унга қарши курашиш натижаларини ўрганиш асосида режалаштириш;
- ички ишлар органлари фаолияти самарадорлигини таҳлил қилиш ва баҳолаш, уларни комплекс текшириш ва назорат қилиш, амалий ва услубий ёрдам кўрсатиш, шу жумладан иш натижадорлигини ошириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш;
- Ўзбекистон Республикаси Президенти, Олий Мажлиси ва Вазирлар Маҳкамасининг ички ишлар органлари фаолиятини ташкил этиш соҳасидаги қарорларини ўз вақтида, бир хилда ва тўлиқ бажарилиши устидан таъсирчан назоратни амалга ошириш;
- ички ишлар органларининг ҳуқуқни қўллаш амалиётида ягона ҳуқуқий сиёсат ва назоратни ташкил этиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш;
- ички ишлар органлари тизимида махфийлик тартиботига сўзсиз риоя қилинишини таъминлаш, самарали иш юритиш ва ҳужжатлар айланишини ҳамда жисмоний ва юридик шахслар билан ишлаш тизимини йўлга қўйиш.

Шу ўринда Департамент Жиноят ва ҳодисаларни ўз вақтида қайд этиш ҳамда ИИОда “ҳисоб-қайд интизоми”ни сўзсиз таъминлаш мақсадида 102-тизими Бош прокуратуранинг “Е-материал” дастурий модули билан интеграция қилинди.

102-тизимининг функционал ва технологик имкониятларини кенгайтириш мақсадида, истиқболда:

- ИИО ва аҳоли ўртасида “Ижтимоий ҳамкорлик” тамойилини мустақамлашга хизмат қилувчи “омниканал платформа”³ яратилади;
- “видеоқўнғироқлар” хизмати йўлга қўйилиб, эшитиш ва нутқида нуқсонни бўлган фуқароларга мурожаат қилишда тенг ҳуқуқли шароитлар яратилади;

³ Ўзбекистон Республикаси ИИВ 2022 йил 9 майдаги 150-сон буйруғи билан тасдиқланган Низомнинг 7-бандига кўра, омниканал платформа - ходиса ҳақида оммабоп алоқа каналлар, ижтимоий тармоқлар, Интернет расмий сайтлар, мобил иловалар орқали келиб тушган маълумот ва сигналларни ягона телекоммуникация платформасида қабул қилиш ва қайта ишлашни таъминловчи тизим.

– 102-тизими лойиҳаси доирасида “Куч ва воситаларни бошқариш” дастурий модули ишга туширилади. ИИО фаолиятида коррупциявий омилларни кескин камайтириш, аҳолига хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш мақсадида⁴ айнан “рақамлаштириш” орқали мавжуд амалиётдаги муаммо ва масалаларни ҳал этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Бир сўз билан айтганда, Ташкилий департамент томонидан раҳбар ва ходимларга холисона баҳо бериш асосий вазифа сифатида белгиланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Чернов И.В., Цифровизация как тенденция развития современного общества: специфика научного дискурса / Гуманитарий юга России / 2021, Том 10 (47) № 1, 122-бет.
2. Норгитов Ш., Саттаров Д. Органы внутренних дел на пути к цифровой трансформации: проблемы и решения //Актуальные вопросы и перспективы цифровизации судебно-правовой деятельности. – 2022. – Т. 1. – №. 01. – С. 68-80.
3. Ўзбекистон Республикаси ИИВ 2022 йил 9 майдаги 150-сон буйруғи билан тасдиқланган Низомнинг 7-бандига кўра, омниканал платформа - ҳодиса ҳақида оммабоп алоқа каналлар, ижтимоий тармоқлар, Интернет расмий сайтлар, мобил иловалар орқали келиб тушган маълумот ва сигналларни ягона телекоммуникация платформасида қабул қилиш ва қайта ишлашни таъминловчи тизим.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги “Коррупцияга қарши муросасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чоратадбирлари тўғрисида” ПФ-6257-сон Фармони

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги “Коррупцияга қарши муросасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чоратадбирлари тўғрисида” ПФ-6257-сон Фармони